

O'SMIRLAR IQTIDORI SHAKLLANISHIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING TA'SIRI

Soyimnazarov Navro'zbek Baxtiyor o'g'li

O'zMu Ijtimoiy fanlar fakulteti, Psixologiya yo'nalishi 1-kurs magistr talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda emotsional intellekt o'smirlarning o'z hissiyotlarini tushunish, boshqarish va boshqalar bilan samarali muloqot qilish, ularning iqtidori va qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'smirlar iqtidori shakllanishida emotsional intellektning ahamiyati juda katta. Maqolada o'smirlar iqtidori shakllanishida emotsional intellekt komponentlarining ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: O'quv faoliyati, o'z-o'zini boshqarish, individual psixologiya, ontogenez, ma'naviy rivojlanishi, emotsional barqarorlik, psixometrik faktorlar.

Kirish. Mamlakatimizda istiqbolli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatini samarali yo'lga qo'yish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Shu bilan birga, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning ilm egallashga bo'lgan ishtiyoqi va intellektual salohiyatini oshirish, shuningdek xalqaro maydonda mamlakatimizning nufuzini yanada yuksaltirish uchun iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini takomillashtirish zarurati mavjud.

Yoshlarni amalga oshirilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirish, ilm-fanni o'zlashtirishga bo'lgan rag'batini oshirish, izlanuvchanlik va yaratuvchanlik faoliyatiga keng jalb qilish, jahon miqyosida Vatanimiz dovrug'ini keng taratgan ajdodlarga munosib avlodni tarbiyalash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" 30.09.2024-yildagi PQ-346-sonli qarorida ham me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilish ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi. O'smirlik davrida organizmda jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Gormonal o'zgarishlar, miyaning rivojlanishi va jismoniy o'sish o'smirlarning qobiliyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Miyaning prefrontal korteksi, masalan, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilishda muhimdir. O'smirlik davrida ular o'z his-tuyg'ularini va fikrlarini anglashni o'rganadilar. Bu davrda o'z-o'zini anglash, o'z qobiliyatlarini baholash va o'ziga ishonchni rivojlantirish juda muhimdir. O'smirlar

o'zlariga qiziqishlar va maqsadlar belgilashadi, bu esa ularning iqtidorini shakllantiradi. O'smirlar o'z his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganishlari va boshqalar bilan munosabatlarni rivojlantirishlari kerak. Emotsional intellekt o'smirlarning ijtimoiy qobiliyatlarini va stressni boshqarish qobiliyatlarini oshiradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. O'smirlarning iqtidori shakllanishida emotsional intellektning (EI) o'rnida juda muhim. Emotsional intellekt- o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va ijtimoiy vaziyatlarda moslashuvchanlikni ta'minlash qobiliyatidir. O'smirlar uchun bu qobiliyatlar muvaffaqiyatli va sog'lom rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Iqtidor - qobiliyatlar rivojlanishining keyingi darajasi xisoblanadi. Iqtidor shaxsga yoki bu faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish imkonini beruvchi qobiliyatlarning o'ziga xos muvofiqligiga aytiladi. Iqtidorga faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish emas, balki faqatgina muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatining mavjudligiga bog'liq (A.G.Maklakov).

Psixologiya fanida iqtidorlik, iqtidor va qobiliyat tushunchalari xorij olimlaridan V.Shtern, G.I.Rossolimo, V.M.Ekzemporaryskiy, Bine-Simon, L.Termei, E.I.Sheblanova, I.Averina, E.N.Zadorina, K.Xeller, K.Perlet, V.Siervalod va rus psixologlaridan S.L.Rubinshteyn, M.Y.Basov, A.F.Lazurski, V.S.Yurkevich, B.G.Ananov va boshqalarning ilmiy izlanishlari, o'zbek psixologlaridan M.G.Davletshin, E.G'oziyev, B.Qodirov, Sh.T.Xalilova, Z.T.Nishonova va boshqalarning muammo doirasida olib borgan ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Umumiy iqtidor shaxs katta muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin bo'lgan faoliyatlar sohasi bilan aniqlanuvchi umumiy qobiliyatlarning rivojlanganlik darajasi hisoblanadi. Umumiy iqtidor maxsus qobiliyatlar rivojlanishining asosi bo'lib xizmat qilgani bilan ulardan mustaqildir.

V.A.Tokareva tadqiqotlarida o'quv faoliyatida qiyinchiliklarni bartaraf etish o'quv yurti o'quvchilaridan faqatgina intellektual faollikni emas, balki ma'naviy xatti-harakatlarni ham talab etishini ko'rsatib beradi. Har qanday faoliyatda uning bevosita natijalari bilan bir qatorda shaxsning o'z vazifalariga munosabati, bajarilayotgan faoliyatning o'ziga, faoliyat olib borganda o'quvchi o'zaro aloqa qiladigan insonlarga munosabatni ifoda etuvchi ma'naviylik natijalariga kam erishiladi.

E.G'oziyev tadqiqotlarida o'quvchilar o'quv faoliyatini o'z-o'zini boshqarishning mustahkamlilik darajasi uning ma'naviy g'oyalari, anglab yetilgan sabablari dunyoqarashi shaxsiy fikri, o'z faoliyatlarini tashkil eta olishlari bilan bog'liqligi ko'rsatiladi. Bundan tashqari o'quvchilar va talabalarda o'quv faoliyatini mustaqil boshqarish umumlashgan usullarining yuzaga kelishi va ularni anglash faoliyatining individual uslubining rivojlanishini ta'minlaydi.

Professor Sh.T.Xalilovning tadqiqotlarida o'smir fikrlashini motivatsion - emotsional boshqarishni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, o'z harakatlarini natijalariga o'zaro aloqalar sharoitlarini o'zgarishlar xususiyatidan qat'iy nazar, nizoning kuchayishi yoki pasayishiga, ichki javobgarligining ustun bo'lish (nazoratning ichki lokusi) sabablilik darajasi oshishiga, tafakkur qilish sabablari

ustunligiga, bir masaladan ikkinchi masalaga o'tishda muammolarni xal qilishning samaraliligini oshirishga intilish kuzatilishi ko'rsatib beriladi. Bu xulosalar motivatsion emotsional boshqarishning individual psixologiyasi masalaga o'ziga xos munosabatni belgilash haqidagi g'oyani tasdiqlaydi va bu tadqiqotchilik "programmatik", "passiv" bo'lishi mumkin.

Professor Sh.T.Xalilova tadqiqotlari ijodiy shaxs rivojlanishining ichki manbalarini hamda ijodiy va ma'naviy rivojlanishi uchun ahamiyatli chuqur emotsional tuzilmalarni aniqlaydi.

M.T.Isakova tadqiqotlarida erta yoshlikda ma'naviy tasavvurlari shakllanishni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, ularga ijtimoiy omillar va milliy an'analarni ta'sir ko'rsatishga e'tibor qaratiladi. Muallifning dars jarayonida va o'quvchilar kommunikativ faoliyati tizimiga kiritiladi. Bu tadbirlar o'quvchilar xulqini yoshlik paytida o'zgartirishga yordam beruvchi ijtimoiy omil xususiyatiga ega bo'ldi. Milliy odatlar va an'analarning mazmunini tushunib olish, maqsadga muvofiq olib borilgan ma'naviy targ'ibot tadbirlari mos ravishda shaxsning ma'naviyat tasavvurlarini va moslashish xislatlarini va tizimini o'zgartiradi degan holda muhim xulosa hisoblanadi. Mavjud ko'zda tutilgan ma'naviy tasavvurlari o'quvchilarning bu tasavvurlarga binoan o'z xulqida harakat qilishga tayyorligi omili sifatida ishtirok etadi.

F.S.Tajiboyevaning yuqori sinf o'quvchilarining etnopsixologik xususiyatlari shakllanishiga ijtimoiylashishi turlari ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan dissertatsion tadqiqotlari katta qiziqish uyg'otadi. Tadqiqot ishida ijtimoiylashtirishning o'ziga xosliklari, bosqichlari, institutlari va vositalari ularning shaxs etnopsixologik xususiyatlari shakllanishini ta'siri nuqtai nazaridan ta'riflab berilgan. Ontogenezning har bir yosh bosqichi va unga mos har bir ijtimoiylashish bosqichi bir qator institutlar, etnik guruhlar, sinflar, oila maktab mikro muhiti, ommaviy axborot vositalarining qarama-qarshi va muntazam bog'liqligi bilan ifodalanadi.

G.A.Bogdalovanning tadqiqotlarining maqsadi emotsional barqarorligini tuzilishi va mazmunini aniqlash shu asosda uni o'smirlik yoshida shakllantirish sharoitlari va yo'llarini aniqlashdan iborat bo'ldi. G.A.Bogdalova erta o'smirlik yoshida emotsional barqarorligini shakllantirish jarayoni ko'p bosqichli xususiyatga egaligini isbotlab berdi. Jumladan, hayajonlarini ongida mos ravishda aks ettirish ularni mavjud tasavvurlari bilan moslashtirish va ularni keyinchalik individual xulq darajasida qabul qilish va boshqalar. Ushbu tadqiqotlardan olingan natijalar o'smirning ijtimoiy yetilish ulg'ayish jarayoni bir tomondan ko'p bosqichli xususiyatga ega ekanligini ikkinchi tomondan hayajonlari, xulqini anglash va takomillashtirish orqali amalga oshirilishini ko'rsatib beradi.

Ma'lumki, iqtidorli o'quvchilar va iqtidorlilik muammosi xorij psixologiyasida o'rganilayotgan dolzarb muammolardan hisoblanadi. Shu bois xorij olimlari tomonidan iqtidorlilikning turli jihatlari o'ziga xos tarzda bayon qilingan.

Natijalar va muhokamalar. 1949-yilda Janubiy Kaliforniya Universiteti qoshida tashkil qilingan shaxsni o'rganish instituti talant va iqtidor muammosini

tadqiq qilishni boshlab yubordi. Yosh olimlar guruh Dj.Gilford, P.Terrens. F.Barron, K.Taylor va boshqalar qator yangi tadqiqot proektlarini boshlab yubordi va fanda yangi konsepsiyalarni yaratdilar. Ushbu olimlar o'zlarining dastlabki tadqiqotlarida asosan ijodkor shaxslarni kuzatish, ular bilan suhbatlashish, dam olish orqali ular haqida ma'lumot yig'ganlar (F.Barron, 1965). Tadqiqot davomida ilmiy stereotiplar, muhokamalarni yengib o'tishga harakat qildilar. Iqtidorlikni "epimoid tipning nasliy degeneratsiyasi simptomi" sifatida qarovchi tasavvurni yengib o'tish eng muhim vazifa edi (Ch.Lombrozo, 1891). Bunga XX asrning boshlarida 30 yil vaqt sarf bo'ldi.

Stenford-Bine shklasi baholari bo'lmish originallik, notiqlik, maqsadga intiluvchanlik, masalalarga sodiqlik, ijodiy tafakkur sezitivlik bilan mos kelmaydigan, korrelatsion faktorlarni tushuntirib beruvchi iqtidorlik modelini yaratish zarur edi. Tadqiqotchilar oldida turgan vazifalardan biri asosiy psixometrik faktorlarni inkor etish yoki uning psixik tabiatini tushuntirish edi (G.Ayzenk, E.Torndayk, L.Terstoun, Dj.Tilford, Xoupfner). 50 -illarning oxiri 60-yillarning boshlarida psixologik amaliy topshiriqlar va maktab rahbariyatining bosimi ostida qoldi, ular iqtidorli o'smirlarning imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishlari uchun zarur bo'lgan sharoit va dasturlarni yaratishni talab etdilar. Bu esa o'z navbatida katta mas'uliyatni talab etadi. 70-yillarning boshlariga kelib individual farqlarni o'rganuvchi bo'lim amaliy fanga aylandi. Tadqiqotlar ta'lim sohasida olib borila boshlandi. Ijtimoiy tadqiqotlarga ko'ra, iqtidorli shaxslar aytarli darajada bo'lib chiqdi (20% ni).

P.Torrens ma'lumotlariga ko'ra maktab o'quvchilarning 30% iqtidorli va yuqori iqtidorli o'smirlar tashkil qiladi. 70 yillarning oxiri 80 yillarning boshlariga kelib psixologiyada yangi soha - talant psixologiyasi vujudga keldi (T.Nyulend. X.Passov. D.Denzulli. Tannenbaum, Volvill, Djenes va Robinson va boshqalar).

Dj.Gilford ishlarining ko'rsatishicha, ko'pgina iqtidorli va talantli o'smirlar maktab oxiriga kelib o'zlarining iqtidorini kattalarda yashirishga majbur bo'lganlaridan qattiq depressiyani his qiladilar. S.Maylz, S.Ladjoul va ishora tadqiqotlarining ko'rsatishicha, iqtidorli o'smirlar orasidagi o'zini-o'zi o'ldirish tengdoshlarinikiga qaraganida 2,5 barobar ko'p uchraydi.

80-yillarning boshlariga kelib dunyoning 7 mamlakatida iqtidorli o'smirlarni asosiy xususiyatlarini o'rganish va kelajakdagi xavfni oldini olish uchun xalqaro projekt amalga oshirildi. AQShda iqtidorli o'smirlarni liderlikka o'rgatuvchi maxsus kurslar tashkil qilindi (D.Feldxoyusen, V.Richardson, D.Siks va boshqalar). Iqtidorli o'smirlar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda.

AQSh, Kanada va qator Yevropa mamlakatlarida o'quvchilarning individual kognitiv xususiyatlarini inobatga oluvchi maxsus maktablar tashkil qilindi. Bu borada hozirgi kunda ham qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Xulosa. O'smirlarning iqtidori shakllanishi ko'p jihatdan ular o'z hissiyotlarini qanday anglashlari, boshqarishlari, muloqotda qanday ishlashlari va yangi bilimlarni qanday o'zlashtirishlariga bog'liq. Bu davrda emotsional intellektni rivojlantirish o'smirlarning muvaffaqiyatli shaxs bo'lib shakllanishlariga va ijtimoiy hayotda

muvaffaqiyatlarga erishishlariga yordam beradi. Shuning uchun ham emotsional intellektni rivojlantirish, o'smirlarning iqtidori va umumiy rivojlanishining asosiy omili sifatida e'tiborga olinishi kerak.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" 30.09.2024-yildagi PQ-346-sonli qarori
2. E.G'. G'oziyev. Umumiy psixologiya. – T.: "Universitet",2002
3. N.B.Soyimnazarov. "Emotsional intellekt rivojlanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari".- Monografiya 2023-y
4. Burxonovna S. M. DIGITAL COMMUNICATIONS IN PEGAGOGIG EDUCATION //Scientific Impulse. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 827-829.